

Wiktor Bożentowicz

DRUŻYNOWY HARCERSKI JAKO PRZYWÓDCA. KSZTAŁTOWANIE PRZYSZŁYCH PRZYWÓDCÓW ŻYCIA PUBLICZNEGO NA PRZYKŁADZIE HUFCA ZHP WARSZAWA-MOKOTÓW

ABSTRAKT

Celem pracy było wskazanie, że Związek Harcerstwa Polskiego, kształtując instruktora z zamiarem skierowania go na funkcję drużynowego, jednocześnie obdarza jednostkę cechami przywódczymi w życiu publicznym. Zastosowane zostały następujące metody badawcze: metoda analizy i syntezy, ze szczególnym uwzględnieniem krytyki źródeł, przede wszystkim z zakresu teorii przywództwa w ujęciu politologicznym oraz kwestii przywództwa w drużynie harcerskiej. W badaniach została użyta metoda ilościowa z zastosowaniem techniki ankiety. Badaną grupę stanowili instruktorzy i osoby z otwartą próbą instruktorską z Hufca ZHP Warszawa-Mokotów. Badania wykazały, że praktyczne kształtowanie przywódców w postaci instruktorów znajduje odzwierciedlenie w teorii przywództwa w życiu publicznym, gdyż sposób prowadzenia drużyny i postrzeganie swojej roli w drużynie przez instruktorów odpowiada znanym w teorii przywództwa konkretnym rodzajom przywództwa politycznego, a sami badani instruktorzy potrafili jednoznacznie określić swoje stanowisko w kwestii rozróżnienia własnego sposobu prowadzenia grupy.

Przywództwo w ZHP kwalifikuje się jako przywództwo w życiu publicznym o charakterze zbiorowym, gdzie mimo naczelnej pozycji podejmuje decyzje przy udziale swojej kadry przybocznych, a niekiedy nawet samych wychowanków w postaci zastępowych. Mimo to sama pozycja w strukturze również jest źródłem władzy dla samych zainteresowanych, gdyż pozycja w ściśle zhierarchizowanej strukturze zapewnia autorytet wystarczający do legitymizacji władzy w drużynie. Przywództwo to oparte jest na osobistych cechach drużynowego oraz na relacji między nim a wychowankami. Według weberowskiej klasyfikacji jest to przywództwo charyzmatyczne, ponieważ wartości, idee i wspólne budowanie relacji między drużynowym a harcerzami znajdują się w centrum modelu przywództwa w ZHP.

Słowa kluczowe: przywództwo, harcerstwo, Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP)

WPROWADZENIE

Podstawowe założenia ruchu skautowego, od którego wywodzi się polski ruch harcerski, zawierają w sobie archetyp przywódcy, lidera grupy. Ów przywódca i sam charakter przywództwa zostały wielokrotnie opisane przez założyciela ruchu skautowego, generała Roberta Baden-Powella, jak również wielu instruktorów i teoretyków skautingu. Gdy ruch skautowy zakorzenił się w Polsce, tworząc ruch harcerski, również rodzimi instruktorzy podejmowali się tworzenia opracowań i podręczników traktujących o przywódcach w rozumieniu harcerskich reguł. Brało się to przede wszystkim z tego, że drużyna w strukturze harcerskiej jest podstawową jednostką organizacyjną, a tym samym to drużynowy jako instruktor jest końcowym produktem kształcenia kadry w ruchu harcerskim. To w jego osobie zamyka się ideał przywódcy grupy, jaką jest drużyna, oparty o Harcerski System Wychowania (HSW). To właśnie HSW, stosowana między innymi w Związku Harcerstwa Polskiego (dalej nazywanego ZHP), zawiera w sobie elementy budowania pozycji lidera, co oznacza, że u podstaw funkcjonowania ruchu harcerskiego leży kształtowanie przywódców.

Instytucja instruktora w ZHP, tak jak w innych organizacjach skautowych w Polsce, jest gwarancją posiadania przywódczych zdolności. Jest emanacją zaufania do jednostki posiadającej stopień instruktorski, gdyż pod jej opiekę powierza się nieletnich. Ma sformalizowany charakter, zarówno w kwestii realizacji próby na stopień, jak i sam moment otrzymania go, najczęściej razem z nominacją na funkcję drużynowego. Instruktor, pełniący funkcję drużynowego, to przywódca grupy (drużyny), który ma dbać o rozwój podopiecznych, kadry i samej jednostki oraz zapewnić jej przetrwanie. W związku z tym jest to przywódca, który zdobyte umiejętności może wynieść poza organizację.

Rzeczywistość przysparza nam wielu takich przykładów. Począwszy od sfery polityki, przez publiczną i biznes, po organizacje pozarządowe. Przywódcami w polityce lub zajmującymi ważne stanowiska państwowe lub w instytucjach publicznych związanymi z harcerstwem byli chociażby byli prezydenci RP – Bronisław Komorowski, Andrzej Duda, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, premier w latach 1991-1992 Jan Olszewski, premier w latach 2017-2023 Mateusz Morawiecki, byli ministrowie – były Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, była Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, jak również wielu byłych parlamentarzystów. Do tej grupy należy zaliczyć znaczne grono polityków ze szczebla samorządowego, jak np. Wojciech Szczurek, były prezydent Gdyni w latach 1998–2024; Piotr Bąk, prezydent Zakopanego w latach 2001-2006 czy Rafał Miastowski, od 2018 roku Burmistrz Dzielnicy Mokotów. Do tego należy dodać osoby aktywne w życiu publicznym w innych sektorach, takie jak Piotr Miller (jeden z szefów funduszu *private equity* Avallon), Dariusz Supeł (były prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych) czy osoby znane w świecie w biznesu i finansów, jak Dominik Goss (współzałożyciel Inwedo), Adam Przymusiła (współzałożyciel Binar Apps), Krzysztof Rybiński, ekonomista, były wiceprezes

Narodowego Banku Polskiego. Mnogość przykładów zaangażowania w życie publiczne pod wpływem uczestnictwa w działalności harcerskiej stała się motywacją do realizacji poniższych badań. Ich celem badań jest wskazanie, że stosowany w ZHP model przywództwa, kształtując instruktora mającego objąć funkcję drużynowego, jednocześnie obdarza jednostkę cechami przywódczymi w życiu publicznym. W niniejszej pracy postawiono następujące pytania: czy praktyczne kształtowanie przywódców w postaci instruktorów znajduje odzwierciedlenie w teorii przywództwa oraz kim jest instruktor na funkcji drużynowego w rozumieniu przywództwa w życiu publicznym? Główna hipoteza postawiona w pracy brzmi: w opinii respondentów instruktor, pełniący funkcję drużynowego, wpisuje się w kategorie przywództwa w życiu publicznym i stosuje w swojej pracy założenia modelu przywództwa w ZHP niezależnie od jego znajomości.

Metodami badawczymi, które stosuje Autor w niniejszej pracy, są: metoda ilościowa użyta w celu zebrania danych źródłowych oraz metoda analizy i syntezy, ze szczególnym uwzględnieniem krytyki źródeł, przede wszystkim z zakresu teorii przywództwa w drużynie harcerskiej. Badaną grupę stanowili instruktorzy i osoby z otwartą próbą instruktorską z Hufca ZHP Warszawa-Mokotów. Były to zarówno osoby, które pełnią obecnie funkcję drużynowego, jak i te, które przygotowują się do jej pełnienia lub pełniły ją w przeszłości – taki był warunek uczestnictwa w badaniu.

RAMY TEORETYCZNE PRZYWÓDZTWA

Wśród politologów panuje zgodność co do kwestii trudności w ujednoczeniu definicji przywództwa. Na ten problem natury definicyjnej wskazują zgodnie choćby znani polscy badacze jak Maciej Hartliński (2012) i Marek Bankowicz (2022, s. 6). Hartliński pisze:

Próby wskazania na jedną definicję lub ogólny trend są skazane na porażkę. Wynika to z okazałej liczby definicji, równej co najmniej liczbie naukowców, którzy podjęli się dociekań w tym kierunku. Bierze się to z nieustannych modyfikacji oraz udoskonaleń, jakim poddawane są już funkcjonujące definicje. Zatem i możliwość zebrania oraz systematyzacja ich wszystkich jest zadaniem nad wyraz karkołomnym. Nie oznacza to jednak, że należy pozostawić na marginesie tego typu rozważania i pominąć przykładowe definicje. (Hartliński, 2012, s. 54).

W związku z powyższym Autor rozpoczyna własne rozważania definicyjne nad przywództwem politycznym od ujęcia słownikowego. Termin „przywództwo” według *Słownika języka polskiego PWN* jest rozumiane jako „przewodzenie kimś lub czymś” lub „grupa osób kierująca kimś lub czymś” (*Słownik...*, 2024). Zaś termin *polityka* według tegoż słownika to „działalność władz państwowych, zwłaszcza rządu”, „działalność jakiejś grupy społecznej lub partii mająca na celu zdobycie i utrzymanie władzy państwowej; też:

cele i zadania takiej działalności oraz metody realizacji takich zadań”, „sposób działania osoby lub grupy osób kierujących jakąś instytucją lub organizacją” oraz „zręczne i układowe działanie w celu osiągnięcia określonych zamierzeń” (*Słownik...*, 2024).

Bankowicz (2022, s. 6) jednak wskazuje, że najprostszy sposób ujednoczenia definicji przywództwa to oparcie jej o pojęcie przywódcy. Idąc tym tropem, „przywódca” w ujęciu słownikowym to „osoba, która przewodzi innym” (*Słownik...*, 2024).

Wszystkie te terminy są stosunkowo młode, gdyż moment ich pojawienia się w słownikach i encyklopediach przypada na XIX wiek, a współczesne znaczenie ukształtowało się dopiero na przestrzeni wieku XX (Bankowicz, 2022, s. 7). Ich pochodzenie opiera się na angielskim *leadership* (przywództwo) i *leader* (przywódca). *Leadership* w *The Oxford English Dictionary* rozumiane jest jako godność, urząd lub pozycja lidera, zwłaszcza partii politycznej, jak również umiejętność przewodzenia ludźmi (Przeor-Pastuszek, 1999, s. 311). *Leader* zaś opisywany jest jako „przywódca”, „lider”, „szef”, „wódz” i pochodzi od staroangielskiego *loedan*, które oznaczało „kierować”, „pokazywać drogę”, „iść przodem” (Bankowicz, 2022, s. 7-8).

Polska etymologia wskazuje wyraźnie, że polski „przywódca” i „wódz” to osoba, która przewodzi innym, kieruje nimi, wywiera na nich zasadniczy wpływ. Głęboko zakorzeniony w naszej historii jest jeszcze termin „naczelnik”, czyli ten, który stoi na czele innych. „Przywódca” i „wódz” są znaczeniowo ze sobą zbieżne w ujęciu leksykalnym, lecz w obszarze nauk o polityce określają zupełnie co innego. Zaś „lider” rozumiany słownikowo jako „przywódca partii politycznej, związku zawodowego lub innych organizacji społecznych” ma bardzo podobną funkcję w języku, dlatego oba terminy wymagają rozróżnienia. Badacze tacy jak George Homans (1950, s. 423-425) czy Stephen Robbins (2012, s. 142-143) rozumieją przywódcę jako osobę o najwyższej władzy w grupie, przy czym władza to regularny wpływ wywierany przez jednostkę na pozostałych członków grupy, zdolność wpływania na grupę, aby osiągnęła określone cele. Jerzy Sielski (2012, s. 57) uważa zaś, że z reguły przywódca – państwowy, partyjny, organizacji społeczno-politycznej – jest jeden. Staje on na czele państwa, partii czy określonej organizacji społeczno-politycznej. Posiada tytuł, a cechą wyróżniającą go jest to, że podejmuje decyzje strategiczne w sposób trwały dla państwa, partii czy organizacji społeczno-politycznej.

W przypadku lidera definicje są podobne, lecz nie tożsame. Anna Marciszewska zauważa, że lider jest utożsamiany z kierownikiem projektu, co oznacza to, że w swoim zespole obejmuje stanowiska menedżerskie bądź kierownicze (Marciszewska, 2013, s. 171-182), zaś badania studentów z Politechniki Poznańskiej wskazują, że lider nie musi obejmować stanowisk kierowniczych, ponieważ jest osobą, która naturalnie wyróżnia się z całego zespołu i motywuje resztę współpracowników do aktywnego działania prowadzącego do osiągnięcia sukcesu (Żurawik et al., 2022, s. 78).

W języku polskim istnieje jeszcze termin „kierownik”, lecz jemu przypisany jest znacznie mniejszy ciężar gatunkowy niż wyżej wymienionym. Zadaniem kierownika jest kierowanie i zarządzanie danym obszarem, jednak odnosi się to do kwestii bardziej

technicznych i zadań o charakterze organizacyjnym. W związku z tym kierowanie to nie jest przewodzenie, w przypadku którego mamy do czynienia z kluczowym elementem, jakim jest potencjał przywódczy (Bankowicz, 2022, s. 7-8). Funkcjonuje również termin „zarządca”, który oznacza „ten, kto zarządza czymś” (*Słownik...*, 2026). Podobnie jak „kierownik” nie niesie za sobą takiego ciężaru gatunkowego jak „lider” czy „przywódca”. Jednak jak wskazuje Bohdan Kaczmarek (2001, s. 45-46), kierownik lub zarządca nie potrzebuje poparcia innego niż poparcie mocodawcy udzielającego potrzebnych pełnomocnictw. Nawet jeśli mocą swoich decyzji taka jednostka posiada wpływ na inne osoby, nie będzie to jednoznaczne z zaistnieniem zjawiska przywództwa. Stanie się to tylko wtedy, gdy same te osoby udzielą jednostce oficjalnego poparcia.

Przechodząc do definicji stworzonych przez badaczy samego zjawiska, Autor postara się wskazać najważniejsze definicje przywództwa. Przywództwo w ujęciu zagranicznych badaczy jak Kenneth Blanchard (2016, s. 14) definiowane jest jako umiejętność wpływania na ludzi poprzez wyzwianie ich siły i potencjału w celu umożliwienia im dążenia do większego dobra. Joseph Rost (1993, s. 161) definiuje przywództwo jako relacja wpływu między przywódcą a jego zwolennikami, którzy chcą skutecznie wpłynąć na zmiany będące odzwierciedleniem ich społecznych przekonań. James MacGregor Burns (1978, s. 18) postrzega przywództwo jako sytuację, gdy osoby o określonych motywacjach i cechach mobilizują – konkurując lub walcząc z innymi – instytucjonalnie, politycznie, psychologicznie po to, aby pobudzać, angażować i zaspokajać potrzeby zwolenników, zaś Jean Blondel (1987) postrzega je jako władzę osoby lub kilku osób umożliwiającą nakłonienie grupy do przyjęcia określonej linii polityki. Badacz przyjmuje stanowisko, aby przywództwo definiować w kategoriach sprawowania władzy i wywierania wpływu, wówczas liderami byłoby ci, którym udaje się osiągnąć cele, jakie by się bez nich nie dokonały. Aaron Wildavsky (1995, s. 274-287) tłumaczy to jako prawdopodobieństwo zdobycia wpływu na ludzi i wydarzenia będzie zmieniać się wraz ze zmianą elementów, z których trzeba zrezygnować, aby uzyskać zamierzoną pozycję. Według Johnma Antonakisa (2006, s. 6) przywództwo należy definiować jako proces wpływu przebiegający między przywódcą a zwolennikami w określonym kontekście. Przywództwo posiada bardzo silny, wręcz nieodłączny ładunek skojarzeniowy z polityką oraz działalnością związaną z władzą polityczną (Jeziński, 2022, s. 3), jednak rozpatrując je szerzej, za badaczami takimi jak Andrzej Bembenista (2006, s. 45-64) czy Jacek Sieradzan (2008, s. 237-246), jako kategorię kulturową, pojawia się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z grupami społecznymi, a więc związkami ludzi o określonej liczebności, skupionych na realizacji określonego typu wartości i połączonych pewnym rodzajem więzi.

Również szerokie grono polskich naukowców dostarczyło własnych definicji przywództwa. Według Jerzego Wiatra (2008, s. 32) i Macieja Hartlińskiego (2012, s. 56) może być ono rozumiane jako relacja między tymi, którzy przewodzą a tymi, którzy podążają, a także jako wpływ na zachowanie innych ludzi w grupie, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy charakteru grupy. Przemysław

Żukiewicz (2011, s. 48) określa przywództwo jako proces społeczny, w którym podmiot społeczny udziela poparcia innemu podmiotowi społecznemu, ponieważ uznaje go za aktualnie najlepiej odpowiadający społecznemu wyobrażeniu o ideale lidera oraz mający największe szanse na zrealizowanie określonych celów akceptowanych przez oba podmioty. W rozumieniu Marka Jezińskiego jest to układ relacji między ludźmi, w którym jedna z osób może w substancjalny sposób wpływać na zachowania innej osoby/innych osób i modelować owe zachowania w kierunku definiowanym przez siebie (Jeziński, 2022, s. 3).

Typologia przywództwa jest bardzo rozbudowana, jednak Autor przytoczy jedynie kilka z podziałów, najważniejsze z punktu widzenia przeprowadzanych badań. Jako pierwszy należy przytoczyć podział przywództwa według Maxa Webera (2015, s. 135-136) oparty na źródle prawomocności władzy. Weber wyróżnia trzy typy sprawowania władzy: legalne, tradycyjne i charyzmatyczne. Legalne opiera się na uznaniu ważności legalnego ustanowienia panowania i posłuszeństwie wobec prawa, gdzie władza pochodzi z wyboru. Tradycyjne wynika z panujących tradycji i dziedziczenia władzy i godności. Charyzmatyczne opiera się na osobistych, specjalnych cechach danego przywódcy.

Jako następne zostaną przedstawione dwa podstawowe podziały przywództwa. Pierwszy, odnoszący się do liczby podmiotów sprawujących rolę przywódczą, dzieli przywództwo na indywidualne i zbiorowe. W przypadku przywództwa indywidualnego mamy do czynienia z jednym podmiotem w postaci osoby lub instytucji. W przypadku przywództwa zbiorowego rolę przywódczą pełni wiele osób lub instytucji. Przykładem są organizacje mające dwóch współprzewodniczących, co często służy zaznaczeniu równości reprezentacji na stanowisku przywódcy (np. ze względu na płeć), lub zarządzane przez kolegialne ciało (np. zarząd lub komitet). Drugi podział wynika z rodzaju podmiotu sprawującego władzę, dzieląc przywództwo na osobowe i instytucjonalne. Przywództwo osobowe skoncentrowane jest na osobie. Odnosi się do konkretnego człowieka (polityk, urzędnik, prezes itp.). W przywództwie instytucjonalnym rolę przywódcy może sprawować też organizacja, instytucja lub ruch społeczny. Mimo iż tworzą je grupy ludzi, nie rozpatruje się ich w kontekście przywództwa zbiorowego, ale jako jeden podmiot przewodzący innym (Hartliński, 2012, s. 73-74).

Na koniec przedstawiona jest klasyfikacja koncepcji przywództwa politycznego wynikająca z wartości charakteryzujących przywództwo w systemie demokratycznym i autorytarnym (Wiatr, 2008, s. 45). W przywództwie demokratycznym przywódca charakteryzuje się przestrzeganiem wartości demokratycznych, to znaczy: zasady pochodzenia władzy od obywateli decydujących o jej przekazaniu w wolnych i uczciwie przeprowadzonych wyborach, zasady równości wszystkich wobec prawa i posiadających jednakowe wolności, zasady sprawiedliwego traktowania wszystkich uczestników sceny politycznej, zasady wolności słowa, wyznania i sumienia. Przywództwo autorytarne występuje, gdy legitymizacja władzy opiera się głównie na aparacie siły, jakim posługuje się przywódca. Sprawowanie władzy nie zakłada przestrzegania praw i wolności obywateli

oraz ich równego traktowania. Przywódca nie dba o pluralizm opinii i stanowisk w polityce i realizuje swoje cele niezależnie od woli obywateli.

STAN BADAŃ NAD PRZYWÓDZTWEW W ORGANIZACJACH HARCERSKICH

Dotychczasowy polski dorobek naukowy w zakresie harcerskiego przywództwa jest ubogi. Większy zasób dotyczący badań nad przywództwem w organizacjach skautowych prezentują zagraniczne badania. Temat przywództwa harcerskiego jest poruszany szczególnie w opracowaniach dotyczących zdobywania stopni instruktorskich, lecz ujęty jest tylko w ramach teoretycznych, wynikających z metody harcerskiej i dorobku organizacji w zakresie pedagogiki. Tym niemniej nie można było tego obszaru pominąć w poniższej analizie.

Adam Liebert (1993, s. 23) jako pierwszy podjął się analizy tematu przywództwa w harcerstwie na podstawie własnych doświadczeń i teorii harcerskiego wychowania. Wprowadza termin przywódcy w odniesieniu do funkcji drużynowego, wskazując funkcję drużynowego jako najlepiej oddającą istotę zarządzania grupą w organizacjach harcerskich. Jego model przewodzenia drużynie opiera się na rozróżnieniu stylów przywództwa między demokratycznym a autokratycznym. Zaznacza on konieczność elastycznego podejścia do form przywództwa w drużynie. Elastyczność opierać się ma na swobodnym doborze przez drużynowego formy przywództwa między autokratycznym a demokratycznym. Dobór ten jest uzależniony od wieku drużyny, etapu jej rozwoju, zadań stojących na jej drodze lub wielkości grupy.

Marek Gajdziński (2022, s. 9), w książce *Harcerski system wychowania*, przeciwstawia instytucjonalny model przywództwa nauczyciela w szkole z przywództwem opartym na relacji mistrz – uczeń. Gajdziński wskazuje, iż proces wychowania prowadzony przez nauczyciela jest procesem w modelu statycznym i ograniczonym w swoim celu, ponieważ uczeń może osiągnąć tylko poziom nauczyciela. Proces wychowania realizowany przez mistrza charakteryzuje się celem dynamicznym. Im dłużej trwa, im jest bardziej intensywny, tym bardziej ambitne cele możliwe są do osiągnięcia. Dzieje się tak dlatego, że wraz z uczniem „rośnie” także sam mistrz. Gajdziński podkreśla, że doświadczenia społeczne uzyskane w relacjach typu mistrz – uczeń przekładają się na postawy liderów społecznych wychowanych w harcerstwie. Kiedy w dorosłym już życiu dobrze wyrobiony harcerz zostaje postawiony na czele jakiejś grupy, stosuje wzorce zachowań wyniesione z harcerstwa. Automatycznie przyjmuje rolę mistrza, nie nauczyciela. Postawy te znajdują przełożenie na różne typy przywództwa. Gajdziński zaznacza, iż przywódca wychowany w nauczycielskiej formie będzie miał skłonność do postawy urzędniczej podpierającej się autorytetem formalnym wynikającym z zajmowanej pozycji i przynależnych mu prerogatyw. Natomiast przywódca, który podczas swojego kształtowania doświadczył oddziaływania wzajemnego w relacjach harcerskich (mistrz – uczeń), będzie usiłował

budować relacje z podwładnymi na zasadzie wodzowskiej opartej na autorytecie rzeczywistym, zbudowanym w sposób naturalny i wynikającym z cech osobowych.

Tomasz i Wiktor Maracewiczowie (2004, s. 4-5) w swoim podręczniku dla drużynowych również poruszają temat przywództwa, jasno określając drużynowego mianem przywódcy. Autorzy zaczynają od kategorycznego oddzielania władzy o charakterze autokratycznym od przywództwa drużynowego. Określają również przywództwo drużynowego jako w znacznej mierze rolę wiodącą w wyznaczaniu celów i właściwym inspirowaniu wychowanków.

Aleksandra Ziółek (2004, s. 4-5), wywodząca się z Chorągwi Mazowieckiej ZHP, jest autorką opracowania pt. *Kieszonkowiec. Skrypt dla liderów harcerskich*, stworzonego dla członków organizacji. Wskazuje w nim, że w strukturze organizacyjnej ZHP stanie na czele grupy – zastępu, drużyny, kręgu, szczepu itp. nie jest równoznaczne z posiadaniem statusu lidera. Autorka określa lidera jako osobę, która wpływa na zachowania i poglądy innych ludzi dzięki takim atrybutom, jak cechy osobowości, funkcja w grupie społecznej lub/i pozycja w strukturze tej grupy oraz poprzez określoną postawę i zachowanie.

Na gruncie polskim właściwe badania nad przywództwem w harcerstwie przeprowadził Marek Jeziński (2022, s. 1-21). W swoich badaniach analizuje przywództwo w harcerstwie na nietuzinkowym przykładzie – mianowicie na podstawie serii komiksów *Tytus, Romek i A'Tomek* autorstwa Henryka Jerzego Chmielewskiego, który również był członkiem ZHP, jeszcze przed II wojną światową. Tytułowi bohaterowie są członkami drużyny harcerskiej pod wodzą A'Tomka, jako zastępowego. Władza w owych komiksach wynika z ram instytucjonalnych – czyli przynależności do struktur ZHP, narzucanych instytucjonalnie ról, hierarchicznego podporządkowania oraz dobrowolnej akceptacji tego typu relacji. Struktura ta jest odtwarzana przez młodzież na wzór świata dorosłych i jest ramą działania dla zastępu harcerskiego. Relacje międzyludzkie w tym kontekście są kontrolowane zewnętrznie na bazie regulaminów i sposobu organizacji hierarchicznej struktury. Na tej podstawie Jeziński stwierdza, że kategoria władza – przywództwo ma charakter instytucjonalny (sformalizowany i występujący w konkretnym systemie) lub jednostkowych aktów władzy realizowanych jako interpersonalne mikropraktyki w grupie.

Ryszard Kałużny oraz Rafał Żak (2022, s. 96-112) rozważają kwestie dotyczące aktywności młodzieży w organizacjach harcerskich, dostrzegając jej zalety. W kontekście szeroko rozumianego znaczenia przywództwa w służbach mundurowych wysuwają tezę: organizacje harcerskie są prawdziwym miejscem kształtowania cech przywódczych swoich działaczy, zaś harcerze zaś powinni stanowić elitę wśród kandydatów na uczelnie służb mundurowych. Dodatkowo w procesie rekrutacji na takie uczelnie należy zwrócić większą uwagę na przyciągnięcie do nich kandydatów, którzy byli lub nadal pozostają członkami organizacji harcerskich. Można założyć, że osoby te posiadają (w większym lub mniejszym stopniu) predyspozycje charakterystyczne dla funkcjonariuszy służb. Jednak badania te, jak wskazują sami autorzy, są oparte głównie na analizie literatury

przedmiotu oraz analizie statutów organizacji harcerskich działających w Polsce, brakuje więc poparcia dla tez w badaniach empirycznych.

Zagraniczna literatura naukowa dostarcza zdecydowanie więcej materiału w temacie przywództwa w harcerstwie. Fredric Rohm i Bramwell Osula (2013, 26-42) w swojej pracy stworzyli jakościowe studium przypadku, porównując Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM), działający w Stanach Zjednoczonych związek Boy Scouts of America, Stowarzyszenie Skautów Japonii oraz cztery główne niemieckie organizacje skautowe (Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg, Pfadfinderinnenschaft Sankt Georg, Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder oraz Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder) i sprawdzając, czy wyczerpują one w swoim programie znamiona rozwoju przywództwa służebnego. WOSM oraz trzy krajowe organizacje skautowe są analizowane przez porównanie ich mott, przyrzeczeń i praw. Wszystkie programy promują służbę Bogu, ojczyźnie i społeczności, ucząc przywództwa poprzez życie na świeżym powietrzu i projekty służby społecznej. Aby ocenić programy skautowe pod kątem obecności przywództwa służebnego, wybrano model Sendjaya i in. (2008) do badania sześciu cech przywództwa służebnego: (a) dobrowolna uległość, (b) autentyczne „ja”, (c) relacja przymierza, (d) odpowiedzialna moralność, (e) transcendentna duchowość oraz (f) przekształcający wpływ. Porównanie wykazało związek między zasadami skautingu a przywództwem służebnym. Badanie sugeruje, że Robert Baden-Powell, założyciel ruchu skautowego, rzeczywiście mógł założyć nie tylko skauting, ale także ruch przywództwa służebnego, już w 1907 roku, wbrew temu, co uważano wcześniej, że ruch powstał w latach 70-tych XX wieku.

Émiliane Rubat du Mérac (2015, s. 207-222) jest autorem badania mającego na celu ocenę wpływu środowiska szkolnego w porównaniu ze środowiskiem harcerskim na postawy przywódcze młodzieży. Istotne dla Rubart du Méraca było to, jak kontekst społeczny wpływa na kształtowanie cech przywódczych. Badanie było oparte na wytycznych wydanych przez OECD, UNESCO i Unię Europejską, które postrzegają szkoły jako miejsca rozwoju społecznego. Wyniki wykazały wśród uczniów i harcerzy różne efekty wpływu percepcji kontekstu edukacyjnego na ich postawy i zdolności przywódcze: wpływ wartości indywidualnych na wartości grupowe oraz wpływ wartości grupowych na wartości społeczne i zdolności przywódcze. Wskazuje on, iż sama transmisja zasad moralnych przez nauczyciela-wychowawcę w szkole nie jest wystarczająca, aby osiągnąć oczekiwane rezultaty na poziomie indywidualnym i społecznym. Proponuje zatem przemyślenie całej organizacji szkoły w oparciu o inne konteksty edukacyjne, np. harcerski, z których szkoły mogą czerpać pomysły i wskazówki, aby pomóc młodym ludziom stać się aktywnymi obywatelami i odpowiedzialnymi liderami.

Badacze z Uniwersytetu Lusófona w Portugalii, opisując skauting w tym kraju, podjęli się analizy, czy drużynowy jest liderem i jakiego rodzaju przywództwo praktykuje oraz czy to przywództwo jest legitymizowane przez członów drużyny. Stwierdzono, że przywództwo w drużynie skautowej ma najwięcej powiązań z demokratycznym stylem przywództwa. Biorąc pod uwagę rodzaj organizacji (harcerskiej), można stwierdzić,

że motywacja członków grupy jest kształtowana przez wartości obecne w instytucji, wartości bronione i reprezentowane przez lidera. Autorzy stwierdzili, że styl przywództwa w organizacji skautowej mieści się pomiędzy stylem doradczym, który łączy pragnienia ludzi z celami organizacji, pomagając członkom zespołu być bardziej efektywnymi i poprawiając ich zdolności w dłuższej perspektywie, a stylem relacyjnym, który tworzy harmonię, poprawia relacje między ludźmi, wpływa pozytywnie na rozwiązywanie konfliktów, motywowanie w fazie kryzysu oraz poprawia relacje członków zespołu (Lopes dos Reis et al., 2023, s. 24-29).

Grupa naukowców z Uniwersytetu w Bagdadzie podjęła się badania cech motywacyjnych i zachowań przywódczych w kontekście harcerstwa, mając na celu pogłębienie zrozumienia zależności między tymi dwiema kluczowymi zmiennymi w kształtowaniu efektywnych liderów harcerskich. Wynika z nich znacząca korelacja między cechami motywacyjnymi a wymiarami zachowań przywódczych, szczególnie w odniesieniu do wymiarów przywództwa szkoleniowego i demokratycznego. Wskazuje to, że liderzy posiadający silne cechy motywacyjne mają tendencję do wykazywania bardziej efektywnych zachowań przywódczych i są bardziej wpływowi w swoich zespołach. Na podstawie tych wyników badacze zalecili wzmocnienie cech motywacyjnych wśród liderów harcerskich poprzez specjalistyczne programy szkoleniowe. Podkreślili również znaczenie takich cech we wspieraniu celów edukacyjnych ruchu harcerskiego, który jest inicjatywą dobrowolną i apolityczną (Al-Maliki et al., 2025, s. 296-303).

Analiza istniejących materiałów źródłowych ujawnia znaczący niedosyt badań dotyczących przywództwa w ujęciu harcerskim. Przeprowadzony przegląd literatury pozwala dostrzec, że mnogość opracowań traktujących o sposobie zarządzania i przewodzenia drużyną harcerską ogranicza się do autorów związanych z samym ruchem harcerskim, a opracowania te powstały na wewnętrzny użytek członków organizacji. Brakuje w nich ujęcia harcerskiego sposobu przewodzenia i osoby harcerskiego przywódcy w życiu publicznym, który opisywałby drużynowego – osobę kluczową z punktu widzenia organizacji – jako osobę zarządzającą podstawą jednostką organizacyjną. Autor wypełnia tę lukę badawczą, proponując rozwinięcie terminu przywództwa harcerskiego sformułowanego w modelu przywództwa ZHP przez zaklasyfikowanie go w ramach przywództwa w życiu publicznym i jako pierwszy podejmuje się badań empirycznych nad tym zagadnieniem. Artykuł stanowi zatem pierwszy krok w rozwijaniu tego zagadnienia.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO – CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce organizacją skautową. Z ostatnich danych na rok 2023 wynika, że do struktur ZHP należały 142 692 osoby. Działa na prawie stowarzyszenia i określa się jako patriotyczna, otwarta i apolityczna organizacja wychowawcza dzieci i młodzieży. Jest stowarzyszeniem działającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza granicami kraju, wchodząc w skład

światowego ruchu skautowego (*Misja...*, 2025), będąc członkiem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (ang. World Organization of Scout Movement – WOSM), Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (ang. World Association of Girl Guides and Girl Scouts – WAGGGS) oraz Międzynarodowego Bractwa Skautów i Przewodniczek (ang. International Scout and Guide Fellowship – ISGF) (Paclawski, 2005, s. 47).

ZHP określa swoją misję w statucie organizacji. Brzmi ona: „Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań” (*Statut...*, 2012). Cel ZHP sformułowany jest w następujący sposób: „Niezbędne jest ciągle rozpoznawanie aktualnych potrzeb naszych wychowanków, tak aby program był potrzebny, atrakcyjny i skuteczny”. Jednocześnie celem organizacji jest niejako realizacja jej misji. Z racji tego organizacja za cel nadrzędny stawia wychowanie młodego człowieka i stworzenie mu odpowiednich warunków do rozwoju na każdej płaszczyźnie, w zgodzie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój (*Celem...*, 2025). Program ZHP rozumiany jest zaś jako:

Całokształt działań celowo podejmowanych przez instruktora i gromadę lub drużynę oraz stawianie wyzwań dla wspierania rozwoju młodego człowieka i kształtowania jego charakteru. Składają się na niego zadania stopni, gwiazdek zuchowych i sprawności, zadania zespołowe, znaki służb, projekty, obóz, kolonia zuchowa itd. Program jest realizowany na szczeblu gromady i drużyny, a oparty na tych samych dla całej organizacji wartościach. Dla wspierania drużynowego, harcerskie komendy tworzą propozycje wzmacniające realizację programu gromad i drużyn. (*Załącznik...*, 2021, s. 3).

Członkiem organizacji może zostać każdy, bez względu na wyznanie, rasę, płeć, pochodzenie lub status majątkowy. Do wstąpienia w jej szeregi potrzebne jest tylko wyrażenie woli przynależności do organizacji. U podstaw założeń wychowawczych harcerzy i harcerek w ZHP leżą normy moralne oparte na etycznych, kulturowych oraz uniwersalnych wartościach chrześcijańskich (Morzyszek, 2018, s. 1). Należy również zwrócić uwagę na wewnętrzny podział członków organizacji na zuchy, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, starszyznę, instruktorów i seniorów. W *Systemie pracy z kadrą w ZHP*, przyjętym po raz pierwszy uchwałą nr 53/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r. i zaktualizowany uchwałą nr 18 XLII Zjazdu ZHP z dnia 22 maja 2022 r. w sprawie kultury organizacyjnej w ZHP, wyróżnione jest również pojęcie Kadry ZHP – są to członkowie ZHP powyżej szesnastego roku życia pełniący funkcję lub mający powierzone zadania (role), których celem jest realizacja misji ZHP bądź wspieranie tych działań. Szczególną grupę kadry stanowią instruktorzy, czyli osoby przygotowane do prowadzenia pracy wychowawczej (*System...*, 2024). Obowiązkiem każdego członka jest złożyć Przyrzeczenie Harcerskie lub, w przypadku zuchów, Obietnicę Zuchową,

aby stać się pełnoprawnym członkiem harcerskiej wspólnoty. Osoby w wieku wędrowniczym, członkowie starszyny lub kręgu seniora są członkami organizacji, którzy mają możliwość stać się równocześnie instruktorami harcerskimi. Warunkami uzyskania stopnia instruktora jest złożenie Zobowiązania Instruktorskiego, po uprzednim pozytywnym zamknięciu próby na stopień (*Uchwała...*, 2016).

ZHP posiada złożoną strukturę, która kształtowana była latami w oparciu o wiele czynników, takich jak: tradycje skautowe, podział administracyjny kraju, strukturę systemu oświaty czy wiedzę z zakresu pedagogiki nt. grup wiekowych dzieci i młodzieży. Podstawowe jednostki organizacyjne w ZHP to gromady i drużyny. Dzielą się one ze względu na wiek przyjmowanych osób na: gromady zuchowe (7-10 lat), drużyny harcerskie (11-13 lat), drużyny starszoharcerskie (14-16 lat), drużyny wędrownicze (17-23 lat), drużyny wielopoziomowe (zrzeszające więcej niż jedną grupę wiekową), którymi kieruje bezpośrednio jeden drużynowy. Gromady i drużyny składają się jeszcze z podgrup, nazywanych szóstkami w przypadku gromad zuchowych, i zastępami lub patrolami w drużynach harcerskich. Do podstawowych jednostek organizacyjnych zaliczają się również kręgi, czyli jednostki zrzeszające osoby powyżej 23. roku życia, nadal związane z ZHP. Pracami kręgów kieruje przewodniczący kręgu, a dzielą się one na: kręgi instruktorskie (zrzeszenia aktywnych wychowawczo instruktorów), kręgi starszyny (osoby powyżej 23 lat niepełniące już konkretnych funkcji w strukturze, ale nadal aktywnie pomagające organizacji), kręgi akademickie (tworzone w ośrodkach akademickich, zrzeszające studentów będących harcerzami), kręgi seniorów (zrzeszające osoby starsze, dawniej związane z harcerstwem). Odpowiednio do jednostki, w której posiada się przydział, członków ZHP nazywa się: zuchami, harcerzami/harcerkami, harcerzami/harcerkami starszymi, wędrownikami/wędrowniczkami, starszyna i seniorami (Morzyszek, 2018, s. 3-4).

MODEL PRZYWÓDZTWA W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

ZHP poczyniło pewne kroki w ustaleniu charakteru przywództwa w tej organizacji. W 2017 roku Rada Naczelna ZHP przyjęła uchwałę o utworzeniu Systemu Pracy z Kadrami (*Załącznik...*, 2017), który miał być odpowiedzią na kryzys przejmowania ról przywódczych przez kandydatów na instruktorów i ich odchodzenia z organizacji. Wyniki ewaluacji działania *Systemu Pracy z Kadrami* w roku 2019 (*Ewaluacja...*, 2019) oraz wydany przez Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek (WAGGGS) w 2018 roku *Poradnik na temat nowego modelu przywództwa WAGGGS* (Cardona & Verhoeven, 2018) zaowocowały opracowaniem przez Radę Naczelną i wydaniem przez Główną Kwaterę dokumentu pt. *System Pracy z Kadrami w ZHP* (2024). Jest on przełomowy ze względu na sformułowane w nim nowe pojęcie „modelu przywództwa w ZHP” (*System...*, 2024, 3-5). W ramach modelu przywództwa zostały wyszczególnione i opisane postawy oraz zachowania, którymi powinna się charakteryzować kadra Związku. Jednocześnie jest

to swoista instrukcja, mająca na celu pomoc w rozwijaniu tychże postaw i zachowań w procesie pracy z kadrami. Model ten jest bezpośrednim wzmocnieniem dla Systemu Pracy z Kadrami i pomaga wyznaczyć kierunki jej działań. Ma on również wpływać pozytywnie na rozszerzanie kompetencji potrzebnych do pracy z kadrami oraz z pozostałymi członkami organizacji. Według autorów dokumentu oparcie własnych przywódczych zdolności na założeniach zawartych w modelu wzmacnia uważność na potrzeby innych ludzi i otaczającą nas rzeczywistość, pomaga interpretować jej złożoność i różnorodność oraz wyciągać wnioski pozwalające na świadome podejmowanie działań w zakresie kształtowania owej rzeczywistości, zarówno w ramach ZHP, jak i poza nim. Jednak co najistotniejsze z punktu widzenia tej pracy, w ramach Modelu organizacja przyjęła następującą definicję przywództwa: „przywództwo to świadome oddziaływanie na innych po to, by razem działać, podejmować wspólny wysiłek, osiągać cele i wprowadzać pozytywne zmiany w życiu swoim, innych oraz funkcjonowaniu społeczności” (*System...*, 2024). Model przywództwa w ZHP jest bezpośrednio oparty na modelu przywództwa opisanym przez WAGGGS, jednak rozszerzone na całość organizacji. Stąd należy podjąć się analizy samego dokumentu wydanego przez WAGGGS, aby najlepiej zrozumieć założenia tego modelu w ZHP (*System...*, 2024, s. 3-4).

Model przywództwa WAGGGS powstał we współpracy przedstawicieli organizacji z Uniwersytetem w Exeter. Opiera się on na stworzonym przez Henry'ego Mintzberga i Jonathana Goslinga modelu *Five Minds of a Manager*, będącym swoistą adaptacją owego modelu, który został przystosowany tak, aby mógł realizować misję WAGGGS, która zakłada: „stwarzanie dziewczętom i młodym kobietom warunków do rozwijania swoich możliwości i umiejętności jako odpowiedzialnych obywateli świata” (Cardona & Verhoeven, 2018, s. 6). Model WAGGGS skupia się na wspieraniu przywództwa opartego na wartościach, perspektywach i zachowaniach przywódcy bardziej niż na rozwoju jego wiedzy i umiejętności. Organizacja uznaje za najskuteczniejsze przywództwo sytuacyjne, czyli żywe doświadczanie oraz interaktywny proces, który ma odbywać się na przestrzeni grupy ludzi w określonym miejscu i czasie. Jednocześnie jest on modelem praktyki przywódczej. Praktykowanie jest tu rozumiane jako umiejętność podejmowania decyzji w ramach codziennych działań, w które się angażujemy, tak aby móc przekuć wyznawane wartości i właściwe działanie w rzeczywistą zmianę otaczającej rzeczywistości, która będzie pozytywna i autentyczna. W związku z tym podstawą modelu jest osobowość przywódcy, jego osobiste przymioty oraz sposób bycia i myślenia o świecie, a także ciągła świadoma i aktywna praktyka przywództwa. Model przywództwa WAGGGS spełnia również kryteria przywództwa behawioralnego, ponieważ zakłada, że pełnienie funkcji, które wiążą się z posiadaniem władzy, nie czynią automatycznie przywódcą (Cardona & Verhoeven, 2018, s. 6-7).

Na model przywództwa WAGGGS składają się również dwie ważne koncepcje: „wspólne przywództwo” oraz „przywództwo otwarte na świat”. Poprzez wspólne przywództwo organizacja rozumie wspólny proces, który jest częścią życia codziennego. Koncepcja ta zakłada praktykowanie przywództwa w relacjach z innymi ludźmi, na

przykład poprzez inspirowanie, wzmacnianie potencjału oraz dzielenie się przywództwem z innymi członkami zespołu, aby możliwe było szukanie rozwiązań danego problemu z różnych perspektyw, a ewentualne wspólne sukcesy powodowały, że wszyscy czuliby się docenieni oraz mogli odkryć w sobie potencjał do przejmowania roli lidera. Koncepcja przywództwa otwartego na świat skupia się zaś na przywództwie w wymiarze lokalnym, nadając mu prymat względem modeli globalnego przywództwa, które autorki modelu odrzucają ze względu na ogólną perspektywę i znajdowanie wspólnych mianowników, przyjmując, że nie istnieje jeden ustandaryzowany model przywództwa, który może zostać użyty w każdej sytuacji. Ponadto negują pogląd, iż istnieje zdefiniowany oraz jasno określony zestaw kompetencji, które wspierają realizację przywództwa. W tym kontekście przywództwo otwarte na świat zakłada głęboką analizę lokalnego kontekstu oraz przyjęcie na jego podstawie adekwatnych form postępowania. Stąd model WAGGGS wskazuje, że praktyka przywództwa różni się będzie w zależności od kontekstu i perspektywy oraz jej rozwój może przybrać różne formy w zależności od konkretnej sytuacji, w której przywództwo jest realizowane (Cardona & Verhoeven, 2018, s. 8).

Model przywództwa opracowany przez Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek i przyjęty w ZHP opiera się na „systemie sześciu postaw”. Jest on głównym narzędziem w świadomym praktykowaniu przywództwa. Składa się z postawy refleksyjnej, postawy współpracy, postawy kreatywnego i krytycznego myślenia, postawy odpowiedzialności za swoje czyny, postawy równości płci oraz postawy otwartości na świat.

Wykres. 1: System sześciu postaw w modelu przywództwa w ZHP.

Źródło: *System...*, 2024.

Każda postawa pełni funkcję osobnej perspektywy, którą przywódca ma przyjmować, aby z większą świadomością móc wpływać na własne reakcje, refleksje, wybory i zachowania, aż do momentu, kiedy stanie się to częścią jego praktyki przywódczej. System sześciu postaw przywódczych charakteryzuje się elastycznością w dobieraniu właściwego podejścia do konkretnych sytuacji przywódczych. Pozwala ćwiczyć praktykę przywódczą, gdy lider czerpie inspiracje do podjęcia właściwej decyzji, wykorzystując różne punkty widzenia i posiadając umiejętność refleksji nad daną kwestią, a tym samym rozwija swoje umiejętności przywódcze (Cardona & Verhoeven, 2018, s. 8-9).

Zważywszy na fakt, że system sześciu postaw jest fundamentem modelu przywództwa w ZHP, należy pochylić się nad analizą każdej z postaw tworzących ten system. Postawa refleksyjna jest związana z aspektem przywództwa opartym na autorefleksji przywódcy. Zakłada, że członkowie kadr drużyn regularnie poddają refleksji swoje działania. Ta refleksja obejmuje to, czego doświadczyli, czego już się nauczyli, co dzięki temu potrafią. Jednocześnie postawa ta ma na celu rozwijać ciekawość i stwarzać warunki do samorozwoju przywódcy. Postawa kreatywnego i krytycznego myślenia zachęca kadry drużyn do kreatywnego myślenia i promuje ciekawość. Przywódca ma umieć gromadzić informacje z rzetelnych źródeł, analizować je i wyciągać wnioski. Przywódca jest tu innowatorem, który neguje zastany porządek i poszukuje nowych rozwiązań. Postawa równości to aspekt przywództwa mający na celu upodmiotowienie każdego w relacji z przywódcą. Przywódca kieruje swój przekaz do odbiorcy w sposób zindywidualizowany, tworząc warunki i możliwości rozwoju dla każdego pod jego przewodnictwem, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie lub przekonania. Postawa współpracy skupia się na relacjach międzyludzkich oraz ma na celu tworzyć warunki do uwolnienia potencjału doświadczenia każdego członka zespołu. Odbywa się to poprzez stworzenie przez kadrę środowiska, w którym członkowie zespołu swobodnie dzielą się swoimi opiniami i wspólnie godzą się na podjęcie konkretnych działań. Postawa odpowiedzialności w działaniu zobowiązuje kadry drużyn do posiadania wpływu na otaczającą ich rzeczywistość. Wskazuje, że przywództwo wymaga sprawczości we wprowadzaniu zmian i utrzymywaniu dobrych praktyk, aby rozwijać swój warsztat przywódczy. Postawa otwartości na świat zakłada obserwację własnego otoczenia przywódcy. Musi on umieć wyłapywać i rozumieć potrzeby i obawy innych, umieć dotrzeć do sedna problemów poprzez zadawanie pytań i umiejętność przyswajania informacji. Ten aspekt przywództwa opiera się na zrozumieniu kontekstu oraz warunków działania (*System...*, 2024, s. 5).

WYNIKI BADAŃ

Jako metodę badawczą Autor wybrał kwestionariusz ankiety rozesłany drogą elektroniczną poprzez wewnętrzną pocztę elektroniczną organizacji gromadzącą adresy służbowe instruktorów z Hufca ZHP Warszawa-Mokotów.

Formularz ten został podzielony na trzy części: „Rola drużynowego” (siedem pytań), i „Znajomość Modelu Przywództwa ZHP i Systemu Pracy z Kadrami w ZHP” (trzy pytania). Wszystkie pytania w poszczególnych częściach były obligatoryjne oraz zamknięte w celu usprawnienia komparatystryki. Kwestionariusz był aktywny w dniach od 26 marca do 12 kwietnia 2025 roku i został wypełniony przez 40 respondentów z 87 aktywnych instruktorów Hufca Warszawa-Mokotów i osób z otwartą próbą instruktorską¹, co daje w zaokrągleniu 46% wszystkich objętych badaniem. Wśród respondentów znalazło się 27 kobiet (57,5%) i 13 mężczyzn (42,5%). Najwięcej badanych, 19 osób, mieściło się w przedziale wiekowym 18-21 lat (47,5%), 11 osób przekroczyło 25 lat (27,5%), 9 osób było w przedziale 22-25 lat (22,5%), a zaledwie 1 osoba zaznaczyła przedział 16-17 lat (2,5%). W zakresie pełnionej funkcji w strukturze organizacji 17 osób zaznaczyło funkcję drużynowego (42,5%), tyle samo respondentów pełniło funkcję na poziomie szczepla, hufca, chorągwi lub władz centralnych. Funkcję przybocznego pełniło 5 badanych (12,5%), a 1 nie posiadał żadnej funkcji (2,5%). Warunkiem koniecznym do udziału w badaniu było posiadanie stopnia instruktorskiego (przewodnika, podharcmistra lub harcmistrza) lub otwarta próba na najniższy z nich. Stopień przewodnika posiadało 14 respondentów (35%), stopień podharcmistra posiadało 11 osób (27,5%), zaś harcmistrza 2 osoby (5%). Otwartą próbę na stopień przewodnika posiadało 13 badanych (32,5%). Wyniki badań prezentuje poniższa tabela.

Tabela 1: Drużynowy harcerski jako przywódca.

Pytanie	Dostępne odpowiedzi				
Które słowo według Ciebie najlepiej oddaje charakter roli drużynowego/ej w drużynie?	Przywódca/ przywódczyni	Lider/ liderka	Zarządca/ zarządczyni	Kierownik/ kierowniczka	
	52,5%	42,5%	2,5%	2,5%	
Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że drużynowy jest najważniejszą osobą w drużynie?	Zgadzam się	Nie zgadzam się	Nie mam zdania		
	45%	47,5%	7,5%		

¹ Dane na podstawie listy uczestników zbiórki wyborczej uprawnionych do głosowania nad wyborem delegata na Zjazd ZHP z 4 lutego 2025 roku.

W jakim stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniem „Drużynowy rządzi w drużynie jednoosobowo”?	Zdecydowanie się zgadzam	Raczej się zgadzam	Nie mam zdania	Raczej się nie zgadzam	Zdecydowanie się nie zgadzam
	2,5%	15%	0%	30%	52,5%
W jakim stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniem „Drużynowy współzarządza drużyną przy pomocy innych (np. przybocznych i zastępowych)”?	Zdecydowanie się zgadzam	Raczej się zgadzam	Nie mam zdania	Raczej się nie zgadzam	Zdecydowanie się nie zgadzam
	62,5%	32,5%	2,5%	2,5%	2,5%
W jakim stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniem „Źródłem władzy drużynowego w drużynie jest jego charyzma i osobiste cechy”?	Zdecydowanie się zgadzam	Raczej się zgadzam	Nie mam zdania	Raczej się nie zgadzam	Zdecydowanie się nie zgadzam
	32,5%	47,5%	2,5%	17,5%	0%
W jakim stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniem „Źródłem władzy drużynowego w drużynie jest pełniona funkcja w ramach struktury w drużynie”?	Zdecydowanie się zgadzam	Raczej się zgadzam	Nie mam zdania	Raczej się nie zgadzam	Zdecydowanie się nie zgadzam
	7,5%	70%	0%	10%	12,5%

W jakim stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniem „Źródłem władzy w drużynie są tradycja i obyczaje związane z wyznaczeniem następcy przez poprzednika”?	Zdecydowanie się zgadzam	Raczej się zgadzam	Nie mam zdania	Raczej się nie zgadzam	Zdecydowanie się nie zgadzam
	10%	37,5%	7,5%	37,5%	7,5%
Czy zapoznałeś/aś się z dokumentem „System Pracy z Kadra w ZHP”?	Tak	Nie			
	67,5%	32,5%			
Czy znane Ci są założenia Modelu Przywództwa w ZHP?	Tak	Nie			
	52,5%	47,5%			
W jakim stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniem „Przywództwo to świadome oddziaływanie na innych po to, by razem działać, podejmować wspólny wysiłek, osiągać cele i wprowadzać pozytywne zmiany w życiu swoim, innych oraz funkcjonowaniu społeczności” ?	Zdecydowanie się zgadzam	Raczej się zgadzam	Nie mam zdania	Raczej się nie zgadzam	Zdecydowanie się nie zgadzam
	82,5%	17,5%	0%	0%	0%

Źródło: opracowanie własne.

W grupie pytań „Rola drużynowego” jako pierwsze zostało postawione pytanie: „Które słowo według Ciebie najlepiej oddaje charakter roli drużynowego/ej w drużynie?”. Z czterech dostępnych odpowiedzi najczęściej, ponieważ 21 osób, stwierdziło, iż najbardziej do postaci drużynowego pasuje określenie „lider” lub „liderka” (52,5%), następnie 17 osób wybrało określenie „przywódca” lub „przywódczyni” (42,5%), natomiast opcje „zarządca/zarządczyni” i „kierownik/kierowniczka” wybrało po 1 osobie (2,5% na każdą opcję). Respondenci w większości zaznaczyli odpowiedź „lider” i na drugim miejscu „przywódca”. Zaledwie dwie osoby na 40 badanych wskazały opcje „zarządca” lub „kierownik”, co pozwala wysnuć wniosek, iż osoba drużynowego w ZHP jasno kojarzy się z osobą posiadającą władzę i w rozumieniu definicyjnym respondenci wybrali odpowiedzi kojarzone z funkcją przywódczą, a nie zarządczą. W związku z tym drużynowego można traktować jako osobę o kompetencjach odpowiadających teorii przywództwa.

Kolejne pytanie brzmiało: „Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że drużynowy jest najważniejszą osobą w drużynie?”. Dostępna kafeteria zakładała pięć odpowiedzi: zgadzam się, nie zgadzam się i nie mam zdania. Z powyższym stwierdzeniem zgodziło się 19 badanych (47,5%), zaś nie zgodziło 18 osób (45%). Natomiast 3 respondentów nie miało zdania w tej sprawie. Pytanie to miało wskazać siłę pozycji drużynowego w drużynie. Drużynowy nie pochodzi ze swobodnego wyboru członków drużyny (wyjątkiem są niektóre drużyny wędrownicze), ale z mianowania przez swojego poprzednika oraz przy zgodzie komendanta szczepu i hufca, przez co mogłoby się wydawać, że jego pozycja ma największą wagę i jest niepodważalna. Jednak respondenci podzielili się w tej kwestii prawie na pół, z lekką przewagą na korzyść przeciwników stwierdzenia, iż drużynowy jest najważniejszą osobą w drużynie. Stąd należy stwierdzić, że jest to kwestia indywidualna w zależności od danego instruktora i nie można jej rozstrzygnąć na podstawie badanej grupy.

Następne dwa pytania w tej grupie opierały się na rozróżnieniu rodzaju przywództwa drużynowego pomiędzy przywództwem indywidualnym i zbiorowym. Do pierwszego z nich zostało sformułowane pytanie: „W jakim stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniem *Drużynowy rządzi w drużynie jednoosobowo?*” i do drugiego „W jakim stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniem *Drużynowy współzarządza drużyną przy pomocy innych (np. przybocznych i zastępowych)?*”. Dostępna kafeteria zakładała pięć odpowiedzi: zdecydowanie się zgadzam, raczej się zgadzam, nie mam zdania, raczej się nie zgadzam, zdecydowanie się nie zgadzam. Taki podział odpowiedzi będzie obowiązywał w większości pytań w kwestionariuszu.

W pierwszym pytaniu ponad połowa respondentów, 21 osób, zaznaczyła odpowiedź „zdecydowanie się nie zgadzam” (52,5%), „raczej się nie zgadzam” zaznaczyło 12 respondentów (30%), 6 osób zaznaczyło „raczej się zgadzam” (15%) i tylko jedna „zdecydowanie się zgadzam” (2,5%).

Na drugie pytanie struktura odpowiedzi rozłożyła się odwrotnie do pierwszej. Aż 25 badanych zaznaczyło „zdecydowanie się zgadzam” (62,5%), „raczej się zgadzam” wybrało 13 osób (32,5%), jedynie 1 osoba zaznaczyła „raczej się zgadzam” (2,5%),

a 1 osoba nie miała zdania w tej sprawie (2,5%). Jednoznacznie można stwierdzić, iż jest to przywództwo zbiorowe, gdyż w przypadku pytania o jednoosobowy charakter przywództwa drużynowego ponad 80% stanowiły odpowiedzi negatywne dostępne w kafeterii, zaś w pytaniu o zbiorowy charakter przywództwa w drużynie harcerskiej już 90% stanowiły odpowiedzi pozytywne, z czego 60% było za zdecydowaną zgodą z powyższym stwierdzeniem.

Następnie zostały zadane trzy pytania mające na celu rozróżnić charakter przywództwa w ZHP w ramach weberowskiego podziału. Jako pierwsze zostało zadane pytanie: „W jakim stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniem *Źródłem władzy drużynowego w drużynie jest jego charyzma i osobiste cechy?*”, które miało na celu określenie, czy przywództwo w ZHP ma charakter charyzmatyczny. Opcję „zdecydowanie się zgadzam” wybrało 13 badanych (32,5%), zaś najwięcej, gdyż 19 badanych, zaznaczyło opcję „raczej się zgadzam” (47,5%). „Raczej się nie zgadzam” zaznaczyło 7 badanych (17,5%), zaś 1 osoba nie miała zdania w tej kwestii (2,5%). Następne pytanie brzmiało: „W jakim stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniem *Źródłem władzy drużynowego w drużynie jest pełniona funkcja w ramach struktury w drużynie?*”, którego celem było określenie, czy przywództwo w ZHP ma charakter legalny. „Zdecydowanie się zgadzam” zaznaczyło 3 respondentów (7,5%), „raczej się zgadzam” 28 badanych (70%), „raczej się nie zgadzam” 4 badanych (10%) i „zdecydowanie się nie zgadzam” 5 badanych (12,5%). Trzecie pytanie, mające na celu określenie, czy przywództwo w ZHP jest tradycyjne, brzmiało: „W jakim stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniem *Źródłem władzy drużynowego w drużynie są tradycja i obyczaje związane z wyznaczaniem następcy przez poprzednika?*”. Tu podział odpowiedzi był bardziej zróżnicowany. Opcję „zdecydowanie się zgadzam” wybrało 4 badanych (10%), „raczej się zgadzam” 15 badanych (37,5%), „raczej się nie zgadzam” również zaznaczyło 15 osób (37,5%), „zdecydowanie się nie zgadzam” wybrało 3 respondentów (7,5%). Zdania w tej kwestii nie miało 3 badanych (7,5%).

Każde z trzech pytań odpowiadało jednemu z rodzajów przywództwa według Webera – charyzmatycznemu, legalnemu i tradycyjnemu. Za przywództwem opartym na charyzmie i osobistych atrybutach drużynowego pozytywnie odpowiedziała zdecydowana większość badanych (80%), niewiele mniej (77,5%) badanych stwierdziło, że zgadza się z założeniem, iż władza drużynowego wynika ze sprawowanej przez niego funkcji w strukturze drużyny i organizacji. W oparciu o te wyniki widać wyraźnie, że przywództwo w ZHP możemy zakwalifikować jako przywództwo charyzmatyczne i legalne. Najmniejszym poparciem cieszyło się określenie przywództwa w drużynie jako opartego na tradycji i przekazywaniu władzy przez poprzednika. Tu pozytywne odpowiedzi stanowiły 47,5% do 45% negatywnych, co nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, że należy ono do rodzaju przywództwa tradycyjnego.

Kolejną grupę tworzyły pytania na temat znajomości modelu przywództwa ZHP i systemu pracy z kadrą w ZHP. Miały one badać znajomość istnienia w dokumentach ZHP oficjalnej definicji przywództwa obowiązującej podczas kształcenia kadry wychowawczej. Pierwsze w tej grupie pytanie brzmiało: „Czy zapoznałeś/aś się z dokumentem System

Pracy z Kadrami w ZHP?”. Była możliwość odpowiedzi „tak” lub „nie”. „tak” zaznaczyło 27 badanych (67,5%), zaś „nie” 13 badanych (32,5%).

Na pytanie: „Czy znane Ci są założenia Modelu Przywództwa w ZHP?”, „tak” odpowiedziało 21 badanych (52,5%), zaś „nie” 19 badanych (47,5%).

Ostatnie pytanie badało stopień poparcia dla definicji przywództwa sformułowanej w modelu przywództwa ZHP jako obowiązującego w organizacji. Brzmiało ono: W jakim stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniem *Przywództwo to świadome oddziaływanie na innych po to, by razem działać, podejmować wspólny wysiłek, osiągać cele i wprowadzać pozytywne zmiany w życiu swoim, innych oraz funkcjonowaniu społeczności?*. Tu znów kafeteria obejmowała odpowiedzi od „zdecydowanie się zgadzam” do „zdecydowanie się nie zgadzam”. Respondenci udzieli odpowiedzi tylko w pozytywnym zakresie, ponieważ 33 z nich wybrało odpowiedź „zdecydowanie się zgadzam” (82,5%), a 7 „raczej się zgadzam” (17,5%).

Podsumowując uzyskane wyniki, u podstaw znajomości założeń kształtowania przywódczych zdolności w ZHP leży zapoznanie się z dokumentem *System Pracy z Kadrami w ZHP*, który zadeklarowała większość badanych (67,5%). Jednak znajomość samej definicji przywództwa w ZHP i jego założeń sformułowanych w ramach Modelu Przywództwa w ZHP zadeklarowała połowa badanych (52,5%). Co ciekawe, pozytywna odpowiedź na następne pytanie o samą definicję przywództwa sformułowaną w modelu przywództwa w ZHP, cieszyła się pełnym poparciem respondentów (100% pozytywnych odpowiedzi, z czego 82,5% „zdecydowanie się zgadzam”). Dowodzi to właściwego wskazania definicji przywództwa przez władze Związku w 2024 roku i dopasowania jej do ponad stuletniej specyfiki działania organizacji i podstaw metody harcerskiej oraz sposobu sprawowania władzy w jednostkach ZHP.

DYSKUSJA

Osoba przywódcy w postaci drużynowego od zawsze towarzyszyła harcerskiemu systemowi wychowania. Hierarchiczna struktura została zaimplementowana do skautingu z wojskowego doświadczenia gen. Baden-Powella i przez dziesięciolecia ewoluowała w kierunku coraz lepszego wykorzystania jej w pracy z młodymi ludźmi. Drużynowy z dowódcy stawał się coraz bardziej przywódcą, który prowadzi, inspiruje, uczy i przede wszystkim kształtuje swoich podopiecznych, zapewniając jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju. Drużynowi stają na czele drużyn i wyznaczają kierunek, jakim one zmierzają, nie zaś zarządzają nimi jak kierownicy, realizując wyznaczone odgórnie zadania, samemu nic nie dodając od siebie. Stąd właśnie celem badań było wykazanie, że model stosowany w ZHP, kształtując instruktora, np. poprzez założenia modelu przywództwa, jednocześnie obdarza jednostkę cechami przywódczymi w życiu publicznym.

W związku z powyższym główna hipoteza przyjęta przez Autora pracy, czyli stanowisko, iż warunki i sposób kształtowania instruktorów mających pełnić funkcję

drużynowego w strukturach ZHP są zbieżne z warunkami i umiejętnościami sprawowania ról przywódczych w życiu publicznym, znalazła potwierdzenie w toku badań. Autor udzielił również odpowiedzi na główne pytania badawcze. Wykazały one, iż praktyczne kształtowanie przywódców w postaci instruktorów znajduje odzwierciedlenie w teorii przywództwa w życiu publicznym, gdyż sposób prowadzenia drużyny i postrzegania swojej roli w drużynie przez instruktorów odpowiada znanym w teorii przywództwa konkretnym rodzajom, a sami badani instruktorzy potrafili jednoznacznie określić swoje stanowisko w kwestii rozróżnienia własnego sposobu przewodzenia grupie. Dylemat, kim jest instruktor, drużynowy jako harcerski przywódca, został rozstrzygnięty na korzyść stwierdzenia, iż można traktować instruktorów pełniących funkcję drużynowego w kategoriach przywódcy w życiu publicznym w oparciu o kwestie definicyjne samego pojęcia „przywódca” lub „lider”, za którym opowiedziała się większość badanych. Ponadto przywództwo harcerskie w ZHP kwalifikuje się jako przywództwo o charakterze zbiorowym, gdzie mimo naczelnej pozycji drużynowy podejmuje decyzje przy udziale swojej kadry przybocznych, a niekiedy nawet samych wychowanków w postaci zastępowych. Mimo to sama pozycja w strukturze również jest źródłem władzy dla samych zainteresowanych, gdyż pozycja w ściśle zhierarchizowanej strukturze zapewnia autorytet wystarczający do legitymizacji władzy w drużynie.

Jednak to, co jednoznacznie wybija się na pierwszy plan, to fakt, że przywództwo oparte jest na osobistych cechach drużynowego oraz na relacji między nim a wychowankami. Według weberowskiej klasyfikacji jest to przywództwo charyzmatyczne, ponieważ wartości, idee i wspólne budowanie relacji między drużynowym a harcerzami znajdują się w centrum modelu przywództwa w ZHP. W związku z tym drużynowy musi wykazywać się uważnością, wrażliwością i otwartością na uczucia, emocje, wartości i poglądy, kształtując swoje cele, aby móc uwspólniać je z wychowankami na podstawie swojej władzy. Jest to niezwykle istotne w organizacji takiej jak ZHP, gdyż uczestnictwo we wszelkich działaniach organizowanych w ramach jej działalności opiera się na dobrowolności ze strony uczestników, co wynika bezpośrednio z metody harcerskiej, czyli podstawy wychowania w Związku. Autor wysnuł wniosek, iż niezbędna jest dobra legitymizacja władzy drużynowego w drużynie i jej źródło musi wynikać w znacznej mierze z relacji budowanych z harcerzami, gdyż bez tego harcerze będą skłonni opuszczać szeregi drużyny. To zaś w konsekwencji doprowadzi do jej rozpadu, co znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości przywódczej jako analogia do utraty poparcia przez przywódcę, i tym samym poniesienie przez niego porażki przez utratę wpływu. Powyższe badania są wstępem do podjęcia szerszej naukowej analizy założeń, na których opiera się organizacja, jak np. praca harcerskich liderów w pracy z kulturą organizacyjną.

BIBLIOGRAFIA

- Al-Maliki, H. A. K. H. H., Al-Harbi, A. M. S., Al-Sahib, H. F. A. & Al-Maliki, A. K. H. H. U. (2025). Scouting Motivational Traits and Their Relationship with Leadership Behaviour Among Scout Team Leaders in the Directorate of Education, Baghdad Al-Karkh III Sector. *Modern Sport*, 24(3), 296-303.
- Antonakis, J. (2006). Leadership: What is it and how it is implicated in strategic change?. *International Journal of Management*, 8(4), 4-20.
- Bankowicz, M. & Bankowicz, B. (red). (1999). *Słownik polityki*. Wydawnictwo Powszechne.
- Bankowicz, M. (2022). Przywództwo polityczne: Niektóre aspekty teoretyczne. *Politeja*, 5(80), 5-20.
- Bembenista, A. (2006). Specyfika populistycznego typu przywództwa. W: M. Marczevska-Rytko (red.). *Populizm na przełomie XX i XXI wieku. Panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?* Wydawnictwo Adam Marszałek.
- Blanchard, K. H. (2016). *Przywództwo wyższego stopnia: Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji*. PWN.
- Blondel, J. (1987). *Political Leadership: Towards a General Analysis*. Sage.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. HarperCollins.
- Cardona, E. i Verhoeven, A. (2018). *Leading for her world. Girl Guide and Girl Scout Leadership Model Summary*. WAGGGS.
- Celem jest wychowanie*. (2025). Oficjalna strona Związku Harcerstwa Polskiego. <https://zhp.pl/odkryj/celem-jest-wychowanie/> (dostęp: 09.02.2025).
- Elcock, H. J. (2001). *Political Leadership*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Elgie, R. (2018). *Political Leadership: A Pragmatic Institutional Approach*. Springer.
- Ewaluacja Systemu Pracy z Kadrą w ZHP 2019 (2019). Związek Harcerstwa Polskiego.
- Gajdziński, M. (2022). *Harcerski System Wychowania*. Niezależne Wydawnictwo Harcerskie.
- Hartliński, M. (2012). *Przywództwo polityczne. Wprowadzenie*. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UWM.
- Helms, L. (2012). *Comparative Political Leadership*. Springer.
- Homans, G. C. (1950). *The human group*. Routledge.
- Jeziński, M. (2022). „Zastęp, bacność!” Władza i przywództwo w komiksach serii „Tytus, Romek i A'Tomek” Henryka Jerzego Chmielewskiego. *AVANT. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej*, 13(3), 1-21.
- Kaczmarek, B. (2001). *Metafory polityki*. Wydawnictwo Elipsa.
- Kałużny, R. & Żak, R. (2022). Scouting as a place to develop leadership qualities. *Scientific Journal of the Military University of Land Forces*, 54(203), 96-112.
- Liebert, A. (1993). *O przywódcy i przywództwie dla instruktorów harcerskich*. Niezależne Wydawnictwo Harcerskie.

- Lopes dos Reis, F., Lourenço, H. P. & Mendes, J. (2023). Scouting Leadership in Portugal. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(5), 24-29.
- Ludwig, A. M. (2002). *King of the Mountain: The Nature of Political Leadership*. Lexington: The University Press of Kentucky.
- Maracewicz, T. & Maracewicz, W. (2021). *Wielka gra wodzów. Podręcznik dla drużynowych*. Fundacja Jakobstaf.
- Marciszewska, A. (2013). Liderzy zespołów projektowych w organizacjach non-profit. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu*, 4(36), 171-182.
- Misja ZHP. (2025). Oficjalna strona Związku Harcerstwa Polskiego. <https://zhp.pl/odkryj/misja-zhp/>.
- Morzyszek, T. (2018). *Podstawowe pojęcia i informacje o ZHP, misja i cele organizacji*. Hufiec ZHP Pabianice.
- Paclawski, R. (2005). *Gra o harcerstwo*. Stowarzyszenie Wychowawców ELEUSIS.
- Przeor-Pastuszek, I. (1999). *Przywództwo polityczne*. W: M. Chmaj i W. Sokół (red.). *Polityka-ustrój-idee. Leksykon politologiczny*. Morpól.
- Robbins, S. P. (2012). *Zachowania w organizacji*. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
- Rohm Jr., F. W. & Bramwell, O. (2013). Scouting and Servant Leadership in Cross-cultural Perspective: An Exploratory Study. *The Journal of Virtues and Leadership*, 3(1), 26-42.
- Rost, J. C. (1993). *Leadership for the Twenty-First Century*. Greenwood Publishing Group.
- Rubat du Mérac, E. (2015). What we know about Impact of School and Scouting on Adolescents' Value-based Leadership. *Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies*, 11, 207-224.
- Sielski, J. (2012). *Przywódcy i liderzy samorządowi (lokalni)*. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Res Politicae. 1897-4066. Wyd. spec. (2012), s. 51-64.
- Sieradzan, J. (2008). Charyzma i szaleństwo w działalności przywódców niektórych nowych ruchów religijnych. W: B. Szklarski (red.). *Gra w przywództwo – jak zdobyć i utrzymać władzę*. Collegium Civitas.
- Słownik języka polskiego PWN. (2024). *Przywódca*. <https://sjp.pwn.pl/szukaj/przyw%C3%B3dca.html>
- Statut Związku Harcerstwa Polskiego (2012). Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi na XXXVII Zjedzie Nadzwyczajnym ZHP 4 grudnia 2011 r. i 10 marca 2012 r.
- Struktura ZHP. (2025). Oficjalna strona Związku Harcerstwa Polskiego. <https://zhp.pl/odkryj/struktura-zhp/>
- System Pracy z Kadłą w ZHP. (2024). Związek Harcerstwa Polskiego.
- Uchwała XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie wzmocnienia działalności programowej drużyn i gromad.
- Uchwała nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich.
- Weber, M. (2015). *Weber's Rationalism and Modern Society*. Springer.

- Wiatr, J. (2008). *Przywództwo polityczne – studium politologiczne*. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna.
- Wildavsky, A. (1995). Kulturowa teoria przywództwa. W: J. Szczupaczyński (red.). *Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki*. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
- Załącznik do Uchwały nr 53/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r.
- Załącznik do Uchwały XXXVI Zjazdu ZHP z dnia 6 grudnia 2009 r. ws. zmian w Podstawach wychowawczych ZHP ze zmianami wynikającymi z Uchwały XXXIX Zjazdu ZHP nr 1, zmianami wprowadzonymi Uchwałą XLII Zjazdu ZHP nr 12 oraz z Uchwały nr 85/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 26 czerwca 2021 r. w sprawie systemu instrumentów metodycznych ZHP.
- Ziółek, A. (2004). *Kieszonkowiec. Skrypt dla liderów harcerskich*. Referat Wędrowniczy Chorągwi Mazowieckiej ZHP.
- Żukiewicz, P. (2011). *Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka*. Difin.
- Żurawik, A., Pietrzak, K., Janaczyk, B. & Parczewski, M. (2022). Postrzeganie pojęcia lidera na przykładzie wybranej grupy uczniów i studentów. W: Ł. Wójtowicz (red.). *Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI w. Aspekty społeczne*. Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”.

THE SCOUT TROOP LEADER AS A LEADER. SHAPING FUTURE LEADERS IN PUBLIC LIFE AS EXEMPLIFIED BY THE WARSAW-MOKOTÓW DETACHMENT OF SCOUTING AND GUIDING ASSOCIATION (ZHP)

ENGLISH SUMMARY

The aim of this study was to demonstrate that the Polish Scouting and Guiding Association, by developing instructors with the intention of assigning them to troop leadership roles, simultaneously endows them with leadership qualities in public life. The following research methods were employed: analysis and synthesis, with particular emphasis on source criticism, primarily in the field of leadership theory from a political science perspective and leadership in Scout troop. A quantitative survey method was employed. The study group consisted of instructors and open-ended instructor samples from the Warsaw-Mokotów ZHP Detachment. The ZHP Leadership Model incorporates elements of building a leadership position for its followers – Scouts. This means that developing leaders in a leadership perspective in public life is at the heart of the Scouting movement. Research has shown that the practical development of leaders in the form of instructors is reflected in the theory of leadership in public life, as the instructors' way of leading a troop and their perception of their role within it corresponds to specific types of political leadership known in leadership theory, and the surveyed instructors themselves were able to clearly define their own approach to leading a group. Leadership in the ZHP qualifies as collective leadership in public life, where, despite the leader's position as the leader, decisions are made with the participation of his or her staff of assistants and sometimes even the students themselves in the form of patrol leaders. Nevertheless, the position in the structure itself also constitutes a source of power for those involved, as a position within a strictly hierarchical structure provides sufficient authority to legitimize authority within the troop. Leadership is based on the personal qualities of the troop leader and the relationship between them and their students. According to Weber's classification, this is charismatic leadership, as values, ideas, and the collaborative building of relationships between the troop leader and the scouts are at the heart of the ZHP Leadership Model.

Key words: *leadership, scouting, Polish Scouting and Guiding Association (ZHP)*

Wiktor Bozentowicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

ORCID 0009-0000-0033-4834

Licencjat, Nauki o polityce i administracji. Publikacje: Wybrane aspekty partycypacji politycznej i wiedzy z zakresu polityki. Przykład młodzieży z Warmii i Mazur Forum Nauk Społecznych, nr 3/2025, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania naukowe: przywództwo w organizacjach, zarządzanie kulturą organizacyjną, historia, ruch harcerski; adres email: wikt-bozentowicz@student.uwm.edu.pl